

Anwenden von Knowledge Co-Creation Methoden zum Aufbau von Communities am Beispiel von PROVIDEDH

Enric Senabre, Amelie Dorn

Stichwörter

Knowledge Co-Creation; Digital Humanities; Community-basierte Forschung

Abstrakt

Für ein erfolgreiches Citizen Science Projekt ist Community Building ebenso wichtig wie eine gute Datenqualität. Das gilt umso mehr, wenn eine langfristige Kooperation mit der Gesellschaft angestrebt werden soll. Während die Datenqualität aber häufig debattiert wird, findet erfolgreiches Community Building deutlich weniger Resonanz im aktuellen Diskurs. Dabei finden außerhalb der Wissenschaft, häufig unter dem Begriff Open Innovation, bereits eine Reihe von Praktiken Anwendung, die erfolgreich zum Aufbau von Communities und zum Sammeln von Ideen eingesetzt werden können. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns daher mit verschiedenen Formen von Co-Creation-Prozessen und wie diese in den Digital Humanities gemeinsam mit BürgerInnen umgesetzt werden können. Hierfür bietet das Projekt "PROVIDEDH - PROgressive Visual DEcision-Making in the Digital Humanities" konkrete Anwendungsbeispiele für Co-Creation- und Co-Design Prozesse, die als Fallstudien vorgestellt und erläutert werden sollen.